

ARQUEOLOGIA DOS SABERES CRIMINOLÓGICOS DO CAMPO JURÍDICO BRASILEIRO DO FINAL DO SÉCULO XIX: AS IDEIAS DE TOBIAS BARRETO E CLÓVIS BEVILÁQUA

*ARCHAEOLOGY OF CRIMINOLOGICAL KNOWLEDGE OF THE
BRAZILIAN LEGAL FIELD OF THE LATE 19TH CENTURY: THE
IDEAS OF TOBIAS BARRETO AND CLÓVIS BEVILÁQUA*

LUCAS MELO BORGES DE SOUZA¹

Centro Universitário Faesa, Brasil.
lucasmelobdesouza@gmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.15882561].

ÁREA DO DIREITO: Penal

RESUMO: O pensamento brasileiro do final do século XIX foi marcado pelo aparecimento de uma multiplicidade de noções sobre crime, criminoso e pena. O "fenômeno criminal" se tornou objeto e assunto em diversos campos. Diante desse contexto, com base na arqueologia do saber enquanto teoria-método de análise, a proposta do artigo é responder a dois problemas de pesquisa correlacionados: quais as emergências discursivas que

ABSTRACT: The Brazilian thinking of the late 19th century was marked by the emergence of a multiplicity of ideas about crime, criminals and punishment. The "criminal phenomenon" has become object and theme in various fields, including in the legal field. Given this context, based on the archaeology of knowledge as the theory-method of analysis, the proposal of the article is to respond to two correlated

1. Doutor em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória. Mestre em Ciências Criminais e Especialista em Ciências Penais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professor da graduação em direito do Centro Universitário Faesa. Advogado.

Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/0978022426087092>].

ORCID: [<https://orcid.org/0000-0003-0737-442X>].

E-mail: lucasmelobdesouza@gmail.com

incitaram a formação de saberes criminológicos no campo jurídico brasileiro do final do século XIX? Como as ideias criminológicas de Tobias Barreto e Clóvis Beviláqua, sustentadas por essas emergências discursivas, pensaram o crime, o criminoso e a pena enquanto sedes de uma suposta verdade sobre o brasileiro e a sociedade brasileira, ao mesmo tempo em que legitimaram formas de exercer domínio e controle sobre parte da população brasileira?

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia do Saber – Criminologia – Direito – Tobias Barreto – Clóvis Beviláqua.

research problems: what discursive emergencies urged the formation of criminological knowledge in the brazilian legal field of the late 19th century? How did the criminological ideas of Tobias Barreto and Clóvis Beviláqua, supported by these discursive emergencies, reflect upon crime, criminals and punishment as the core of alleged truth about brazilians and brazilian society, while at the same time legitimized ways of exercising domination and control over part of the brazilian population?

KEYWORDS: Archaeology of knowledge – Criminology – Law – Tobias Barreto – Clóvis Beviláqua.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. A arqueologia do saber enquanto teoria-método de análise. 3. O crime, o criminoso, a pena e os saberes criminológicos brasileiros do final do século XIX. 3.1. As ideias criminológicas de Tobias Barreto. 3.2. As problematizações e as "verdades" sobre o brasileiro e a sociedade brasileira em Tobias Barreto. 3.3. As ideias criminológicas de Clóvis Beviláqua. 3.4. As problematizações e as "verdades" sobre o brasileiro e a sociedade brasileira em Clóvis Beviláqua. 4. Conclusão. 5. Referências bibliográficas.

1. INTRODUÇÃO

O pensamento brasileiro do final do século XIX foi marcado pelo aparecimento de uma multiplicidade de noções sobre o crime, o criminoso e a pena. O “fenômeno criminal” capilarizou-se e se tornou objeto e assunto em diversos campos, entre juristas, médicos, literatos, políticos, autoridades estatais, historiadores e jornalistas.

No campo jurídico, alguns atores se destacaram como teóricos relevantes para a formação e consolidação de um pensamento criminológico e jurídico-penal adequado aos ditames modernos que vinham da Europa. Dentre eles, destacaram-se Tobias Barreto, Clóvis Beviláqua, João Vieira de Araújo, Viveiros de Castro e Arthur Orlando.

Com base nesse quadro contextual, dois problemas de pesquisa correlacionados foram propostos: quais as emergências discursivas que incitaram a formação de saberes criminológicos no campo jurídico brasileiro do final do século XIX? Como as ideias criminológicas de Tobias Barreto e Clóvis Beviláqua, sustentadas por essas emergências discursivas, pensaram o crime, o criminoso e a pena enquanto sedes de uma suposta verdade sobre o brasileiro e a sociedade brasileira, ao mesmo tempo em que legitimaram formas de exercer domínio e controle sobre parte da população brasileira?